

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Ivan M. Abo
Hersheys M. De Ocampo
Paulo H. Guardalope
Theresa V. Lucnagan

Student

BSED-SCIENCE III

Mindoro State University Main Campus

Oriental Mindoro, Region 4B, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.20284180

Saan Aabot ang Bente Pesos Mo?

Sa ating mga iginagalang na panauhin, at sa iba pang saksi na naririto, pagbati ng magandang araw sa ating lahat! halina't balikan natin ang ilang nakaraan, halina't sabay-sabay tayong masaktan.

“Saan aabot ang 20 pesos mo? ”

Isang linyang pinasikat ng isang kumpanya ng ice cream dito sa Pilipinas taong 2010. Makalipas ang labindalawang taon, saan na nga ba aabot ang 20 pesos natin? Na dati'y papel na ating tinutupi pero ngayo'y bilog na ring metal na kumakalansing.

“Sa abot kayang halaga”

Gasgas na linya upang makabenta, meron pa rin bang matatawag na abot kayang halaga? Siguro meron pa, subalit naka-tiad na.

Ilan lamang ito sa mga reyalisasyon na aking naisip habang hinahabi ang aking ideya bilang paghahanda sa araw na ito. Ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa isang partikular na panahon o oras ay tinatawag na inflation. Batid nating lahat na mayroong pagkakautang ang Pilipinas sa World Bank Organization, at ayon pinakabagong ulat ng Kawanihan ng Inatang-Yaman o Bureau of Treasury ay umabot na sa Php 18.16 trillion ang pagkakautang ng bansa.

Maaring minsa'y ating naiisip na, bakit hindi kaya gumawa o mag-imprensa ng maraming pera ang Pilipinas upang mabayaran ang ating pagkakautang?

Hindi natin maaring gawin ito sapagkat, ang utang na binabayaran natin ay dolyares at hindi peso. Sa madaling salita, kung gagawa ng maraming pera ang ating bansa ay hindi

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

natin ito maaring direktang ibayad sa World Bank, kung kaya't dadami lamang ang suplay ng salapi na nasa sirkulasyon ng ating ekonomiya. Ito ang pangunahing dahilan ng inflation na ating kinakaharap.

Samantala, taong 2018 ay nadapa tayong lahat sa riles ng rumaragasang tren matapos maisabatas ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law o TRAIN Law. Dito nagsimulang tumaas ang mga bilingin matapos patawan ng mas mataas na buwis ang mga produktong petrolyo, sigarilyo at asukal na nagpalala bigla ng inflation rate ng bansa.

Ang patuloy na pagbaba ng peso kontra dolyar ay isa ring epekto ng inflation sa purchasing power ng ating salapi. Kung kaya naman wag basta maniniwala dun sa nagsabi na "The peso is weak not because it's weak: Dollar is just strong"

Sa kalagayan ng bansa ngayon, nararapat lamang matuto ang bawat isa kung paano maging wais sa buhay sa paraang hindi nanlalamang sa kapwa. Gamitin natin ang perang meron tayo sa bagay na may higit kapakinabangan. Matuto sana nating alamin ang pagkakaiba ng luho at pangangailangan.

Maaring sa mga oras na ito ay hindi natin batid ang mga negatibong epekto ng inflation dahil nakalahad ang ating mga palad sa ating mga magulang, subalit darating ang panahon na tayo na mismo ang magtratrabaho at malalaman natin ang halaga ng bawat piso na meron ang ating bulsa.

Hindi ako nakatayo rito sa harapan upang magpakadalubhasa ukol sa usaping inflation, ang aking mga binaggit na solusyon ay nasa perspektibo kung paano lamang natin mababawasan ang negatibong epekto ng inflation sa ating pang-araw araw na pamumuhay at hindi para tuwirang sugpuin ito. Hindi sapat ang aking kaalaman para usigin pa ng husto ang usaping ito at ito ay ipapaubaya ko na sa mga eksperto.

Bilang pagtatapos, nais ko lamang ipaalala sa ating lahat na hindi naman required bumili sa shopee tuwing may free shipping fee. Mga kapwa ko estudyante, maging wais at matalino, ito ang pinakasimpleng paraan natin upang malabanan ang inflation sa kasalukuyan nating estado.

Muli, magandang araw sa ating lahat. Maraming Salamat po!